

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan Dalam Pelayanan Publik

Anja Mirihan (2110842030)

Departemen Administrasi Publik Universitas Andalas

email: mirihanja@gmail.com

Abstrak. Pelayanan publik merupakan servis yang ada dan disediakan oleh pemerintah sebagai penyedia layanan (*service provider*) untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Menurut Feciková (2004), kunci dari berlangsungnya kehidupan suatu lembaga adalah kepuasan pelanggan, sehingga perusahaan harus mengurangi jumlah keluhan karena dapat berpengaruh dalam indikator ketidakpuasan pelanggan. Artikel ini mempunyai tujuan untuk tahu apakah Bukti Langsung (*Tangible*), Keandalan (*Reliability*), Daya Tanggap (*Responsiveness*), Jaminan (*Assurance*), Empati (*Empathy*) mempunyai pengaruh dalam menentukan kepuasan pelanggan. Jenis pendekatan dalam penelitian ini merupakan Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu rangkaian perbuatan yang bersinggungan dengan metode pengumpulan data pustaka, seperti membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Sumber data yang akan menjadi acuan dalam penelitian ini berupa jurnal-jurnal terakreditasi SINTA yang disesuaikan dengan topik pembahasan yang sudah ditentukan, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dan jurnal lainnya. Hasil dari penelitian ini ditemukan semua faktor saling mempengaruhi, akan tetapi yaitu faktor *responsivity* / daya tanggap dan *assurance* / jaminan berpengaruh signifikan.

Kata kunci: pelayanan publik, faktor kepuasan, faktor kepuasan dalam pelayanan publik, bukti langsung, keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, *tangible*, *reliability*, *responsivity*, *assurance*, *empathy*.

LATAR BELAKANG

Pada dasarnya manusia erat kaitannya dengan kebutuhan atas pelayanan, hal ini merupakan sesuatu yang tidak dapat lepas dan dihilangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Pelayanan publik merupakan servis yang ada dan disediakan oleh pemerintah sebagai penyedia layanan (*service provider*) untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat (Artitiantia et al., 2022). Pelayanan tidak hanya sekedar pemberian bantuan atas kebutuhan pelanggan, akan tetapi juga terkait pemberian pelayanan yang baik. Menurut data dan fakta empiris, pelayanan publik di Indonesia dirasa belum maksimal. Ini akan mengurangi hakikat dari tujuan pemerintah yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Fadila et al., 2022). Agus Dwiyanto (2012) dalam (Trifira et al., 2022) berpendapat bahwa kapasitas birokrasi untuk mengubah kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik masih minim. Maka dari itu, diperlukan partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan untuk menilai kepuasan mereka. Menurut Eka Putra & Roni Ekha Putera (2022) dalam penyelenggaraannya untuk menentukan kualitas kinerja suatu

pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan publik oleh ASN, etika akan hal tersebut telah tertera dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam pasal 4 mengatakan bahwa ASN harus menjunjung tinggi standar etika yang luhur (Arfita et al., 2022), maka dari hal itu artinya mereka yang bertugas memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat untuk pemenuhan hak-hak dan kebutuhan dasarnya, maka dari situ ada tuntutan pelayanan yang harus dipenuhi agar masyarakat puas atas pelayanan yang diberikan, instansi/lembaga pemerintah terkait nantinya akan menjadi sorotan masyarakat baik dari media maupun melalui lembaga swadaya masyarakat.

Penilaian performa instansi/lembaga pemerintah tidak hanya dilakukan menggunakan indikator yang sudah akrab pada organisasi pemerintah seperti efisiensi dan efektivitas, tetapi harus juga melalui pandangan pelanggan dalam jasa layanan seperti kepuasan, akuntabilitas, dan responsivitas. Menurut Feciková (2004), kunci dari berlangsungnya kehidupan suatu lembaga adalah kepuasan pelanggan, sehingga perusahaan harus mengurangi jumlah keluhan karena dapat berpengaruh dalam indikator ketidakpuasan pelanggan. Kualitas layanan merupakan suatu kondisi terciptanya hubungan dinamis antara pengguna dan penyedia layanan. Jika harapan pengguna jasa dipenuhi dengan pelayanan yang diberikan, maka dapat dikatakan pelayanan itu berkualitas. Sebaliknya, jika harapan pengguna jasa pelayanan tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan pelayanan tersebut berkualitas buruk. Baik dan buruk kualitas layanan tidak dilihat hanya dari sudut pandang penyedia jasa atau layanan, namun tergantung pada tanggapan konsumen serta indikator mengenai kualitas layanan (Suandi, 2019).

Jika pelayanan publik yang diberikan baik dan efisien, maka kualitas hidup masyarakat dan kepuasan mereka terhadap pemerintah dapat meningkatkan. Kepuasan pelanggan dalam pelayanan publik ini salah satu indikator yang krusial dalam menilai kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Kepuasan pelanggan menggambarkan sejauh mana pemerintah memenuhi harapan, kebutuhan, dan keinginan masyarakat dalam memberikan layanan publik. Kepuasan pelanggan dalam pelayanan publik sangat penting karena memiliki dampak positif pada efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Ketika masyarakat merasa puas dengan pelayanan publik yang diberikan, mereka akan cenderung menggunakan layanan tersebut terus menerus dan merekomendasikannya kepada orang lain. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap pemerintah. Sebaliknya, jika masyarakat sebagai pelanggan tidak merasa puas dengan pelayanan publik yang diberikan maka ada kemungkinan muncul rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan membuat buruk citra pemerintah di mata masyarakat. Hal ini nantinya dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik dan mengurangi kepercayaan mereka terhadap segala hal yang akan dilakukan pemerintah kedepannya. Selain itu, ketidakpuasan pelanggan juga dapat menyebabkan penurunan

efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, yang dapat berdampak pada kinerja pemerintah secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan tinjauan oleh Yi (1990) yang mengatakan kepuasan konsumen secara umum didefinisikan sebagai tanggapan evaluatif terhadap perbedaan yang dirasakan antara beberapa perbandingan, seperti harapan dan hasil produk yang diterima.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan memenuhi harapan, kebutuhan, dan keinginan masyarakat. Pemerintah dapat melakukan survei kepuasan pelanggan dan memperbaiki layanan publik sesuai dengan umpan balik yang diterima. Dengan cara ini, pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dirincikan sebelumnya, dapat dilihat bahwa rumusan masalah yang diajukan dalam artikel ini secara garis besar adalah mengenai apa saja faktor-faktor yang akan mempengaruhi kepuasan pelanggan dalam pemberian pelayanan publik.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pelayanan Publik

1. Pengertian Pelayanan

Hardiyansah (2011) berpendapat bahwa pelayanan merupakan kegiatan yang disediakan untuk mendukung, menyiapkan dan mengelola baik dalam bentuk barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain. Pelayanan berupa sebuah proses untuk pemenuhan kebutuhan antara penerima dan pemberi jasa yang dilakukan secara rutin dan terus menerus. Dapat disimpulkan bahwa pelayanan merupakan aktivitas interaksi yang dilakukan antara satu pihak ke pihak lainnya untuk mencapai kepuasan pelanggan.

2. Pengertian Publik

Berasal dari bahasa Inggris "*public*" diartikan sebagai umum atau masyarakat. Inu, dkk (1999: 18) mendefinisikan publik sebagai sekelompok besar orang yang berbagi pikiran, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai normatif yang mereka rasa mereka pegang.

3. Pelayanan Publik

Pelayanan publik mencakup apapun bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada hakikatnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha

Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Jenis-Jenis Pelayanan Publik

Sesuai keputusan MENPAN No.63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik mengelompokkan tiga jenis pelayanan dari instansi pemerintah serta BUMN/BUMD, yaitu pelayanan administratif, pelayanan barang, dan pelayanan jasa.

5. Karakteristik Pelayanan

Berdasarkan pernyataan Yuliarmi & Riyasa (2007) dalam (Rahmawati, 2013) terdapat lima faktor yang mempengaruhi pelanggan dalam menentukan kualitas jasa suatu pelayanan publik, yaitu:

- a. Bukti langsung (*tangible*), meliputi kondisi dan penataan dalam ruang pelayanan, ketersediaan loket pelayanan, penampilan petugas pelayanan, penggunaan alat-alat yang mendukung pelayanan seperti sistem dan komputer.
- b. Keandalan (*reliability*), meliputi bagaimana kecepatan dalam penyelesaian pengaduan, apakah tersedia standar dalam pelayanan, kejelasan informasi yang diberikan, kepastian dalam pemberian jadwal pelayanan, dan juga ketelitian pegawai dalam memberikan pelayanan.
- c. Daya tanggap (*responsivity*), meliputi seberapa cepat petugas dalam melayani pelanggan, bagaimana respon petugas terhadap segala model keluhan yang diberikan pelanggan, kesediaan petugas dalam melayani pelanggan, kelancaran komunikasi petugas terhadap pelanggan dan ketepatan waktu dalam pemberian pelayanan.
- d. Jaminan (*assurance*), meliputi sikap ramah yang ditunjukkan oleh petugas pelayanan, kemampuan yang dimiliki oleh petugas pelayanan, serta apakah petugas pelayanan tersebut bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas melayani pelanggan.
- e. Empati (*emphaty*), meliputi seberapa perhatian petugas pelayanan terhadap kebutuhan pelanggan, perlakuan adil petugas pelayanan dalam melayani seluruh pelanggan, serta jaminan akan keamanan dan kenyamanan untuk pelanggan.

B. Kepuasan Pelanggan

1. Pengertian Kepuasan Pelanggan

Kepuasan bisa secara harfiah adalah fungsi dari persepsi atau kesan atas kinerja dan harapan (Trihastuti et al., 2019). Masyarakat sebagai pelanggan yang menerima layanan mampu menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pelayanan (Kardina et al., 2022). Penilaian ini nantinya akan dijadikan tolak ukur seberapa jauh pemerintah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pelayanan publik (Ariany & Putera, 2013). Kotler (1994) mengatakan bahwa

kepuasan pelanggan adalah pandangan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapan yang ia punya. Selain itu, Willkie (1990) dalam Fandy Tjiptono (1996) menyebutkan bahwa kepuasan pelanggan adalah respons emosional terhadap evaluasi pengalaman konsumen terhadap suatu produk atau layanan. Dari definisi tersebut artinya kepuasan pelanggan merupakan hasil dari perbandingan antara harapan yang pelanggan tersebut punya dengan kenyataan pelayanan yang dialaminya (Wibowo, 2014).

Sumber : Tjiptono (2004)

Gambar 1. Konsep Kepuasan Pelanggan

2. Prinsip-Prinsip Dasar Kepuasan Pelanggan

Pandangan dan harapan pelanggan merupakan faktor utama dalam kepuasan pelanggan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kebutuhan dan keinginan, kaitannya dengan yang dirasakan langsung oleh pelanggan setelah mendapatkan suatu pelayanan. Jika harapan pelanggan mengenai kualitas produk terpenuhi maka baik pula layanan yang dilakukan sebuah lembaga pemerintah.
- b. Pengalaman terdahulu saat menerima pelayanan.
- c. Pengalaman dari orang lain seperti teman maupun kenalan mengenai kualitas produk dan layanan yang pernah didapatkan.
- d. Pandangan yang muncul dari *branding* yang dilakukan sebuah lembaga pemerintah.

3. Konsep Pengukuran Kepuasan Pelanggan

Kotler (berdasarkan Tjiptono 1996:148) menyebutkan ada empat cara untuk mengukur kepuasan pelanggan, yaitu:

- a. Bentuk Keluhan dan Saran
setiap lembaga pemerintah yang mengorientasikan dirinya pada pelanggan semestinya memberi kesempatan sebesar-besarnya untuk pelanggan menyampaikan saran, pendapat,

serta keluhan yang mereka rasakan. Hal ini bisa dimediasi dengan kotak saran yang ditempatkan pada wilayah yang mudah dilihat dan strategis.

b. Survei Kepuasan Pelanggan

artinya untuk menentukan apakah pelanggan puas atau tidak dengan pelayanan yang diberikan menggunakan metode survei baik wawancara pribadi, kuesioner, dan lainnya. Dengan metode ini lembaga pemerintah akan mendapatkan *feedback* langsung dari pelanggan.

c. *Ghost Sopping*

merupakan metode dengan cara mempekerjakan beberapa orang (*ghost sopper*) untuk melakukan peran sebagai pelanggan potensial. Lalu, seorang *ghost sopper* nantinya akan menyampaikan pengalaman mereka terhadap produk dan pelayanan yang diberikan.

d. *Lost Customer Analysis*

yaitu perusahaan menghubungi pelanggannya yang sudah berhenti berlangganan dan beralih kepada lembaga pelayanan lainnya dengan harapan untuk memperoleh informasi penyebab hal itu terjadi.

KERANGKA PEMIKIRAN

Artikel ini mempunyai tujuan untuk tahu apakah Bukti Langsung (*Tangible*), Keandalan (*Reliability*), Daya Tanggap (*Responsiveness*), Jaminan (*Assurance*), Empati (*Empathy*) mempunyai pengaruh dalam menentukan kepuasan pelanggan. Berdasarkan acuan dari penelitian terdahulu, disini kerangka teoritis memadukan variabel Bukti Langsung, Keandalan, Daya Tanggap, Jaminan dan Empati yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kerangka ini dibuat untuk memudahkan jalan pemikiran akan permasalahan yang dibicarakan. Mengenai hal ini, berikut adalah kerangka konseptual yang telah dirancang, yaitu:

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis

Jenis pendekatan yang digunakan merupakan Studi Kepustakaan (*Library Research*). Mestika Zed (2003) mengemukakan bahwa studi pustaka bisa diartikan rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

2. Sifat

Berdasarkan sifatnya penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif, yaitu fokusnya akan penjelasan yang sistematis mengenai fakta yang didapatkan saat penelitian sedang dilaksanakan.

B. Sumber Data

Sumber data yang akan menjadi acuan dalam penelitian ini berupa jurnal-jurnal yang terakreditasi SINTA sesuai dengan topik pembahasan yang sudah ditentukan. Sumber data penelitian terdiri atas jurnal terakreditasi SINTA tentang faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan serta jurnal lainnya yang berkaitan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa tipe data sekunder yang didapatkan melalui studi pustaka dalam bentuk bahan bacaan seperti jurnal dan media online yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan.

D. Teknik Analisa Data

Agar memperoleh hasil yang sesuai saat menganalisis data, teknik yang penulis gunakan berupa analisis kritis. Analisis kritis memandang bahwa peneliti bukan subyek yang bebas menilai saat menginterpretasikan penelitian. Umumnya analisis kritis sifatnya berasal dari pandangan tertentu yang penulis yakini. Maka posisi peneliti memandang suatu masalah sangat menentukan tafsiran data nantinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian sebelumnya ditemukan, yaitu:

- Pada penelitian yang dilakukan oleh Yuliarini & Riyasa (2015) di PDAM Kota Denpasar menemukan bahwa semua faktor bersama-sama berpengaruh signifikan, akan tetapi faktor reliability (keandalan) tidak berpengaruh nyata terhadap kepuasan pelanggan

- Pada penelitian yang dilakukan oleh Puji Lestari (2018) di PDAM Tirta Kahuripan Cabang Pelayanan XI menemukan bahwa semua faktor berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan, dengan empati (*emphaty*) mempunyai poin yang lebih tinggi.
- Pada penelitian yang dilakukan oleh Afif et al., (2017) di Disdukcapil Kota Bogor menemukan bahwa faktor tangible lebih berpengaruh, sedangkan faktor daya tanggap (*responsivity*) tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan.
- Pada penelitian yang dilakukan oleh Sianipar & Wahyono (2018) di PDAM Kabupaten Mempawah menemukan bahwa faktor daya tanggap (*responsivity*), jaminan (*assurance*), keandalan (*reliability*) perlu diperbaiki dalam pelaksanaan pelayanan publik agar kepuasan pelanggan meningkat.
- Pada penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari & Bendesa (2016) di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Badung menemukan bahwa semua faktor mempengaruhi kepuasan pelanggan, namun faktor jaminan (*assurance*) mempunyai nilai faktor yang lebih tinggi dibandingkan faktor lainnya.
- Pada penelitian yang dilakukan oleh Kirana et al. (2021) di Puskesmas Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti menemukan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara faktor Bukti Fisik (*tangible*) dan daya tanggap (*responsivity*) namun tidak ada pengaruh yang signifikan antara keandalan (*realibility*) dan empati (*emphaty*) dalam kepuasan pelanggan.
- Pada penelitian yang dilakukan oleh Yunanta (2017) di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri menemukan bahwa semua faktor berpengaruh positif dengan kepuasan pelanggan, akan tetapi pengaruh terbesar adalah faktor keandalan (*reliability*).
- Pada penelitian yang dilakukan oleh Richa Mega Puspita & Santoso (2021) faktor keandalan dan empati tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, sedangkan faktor lainnya yaitu daya tanggap (*responsivity*), jaminan (*assurance*), bukti fisik (*tangible*) berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan.
- Pada penelitian yang dilakukan oleh Wirahman et al. (2020) di PDAM Lombok Tengah menemukan bahwa faktor keandalan (*reliability*) menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam menilai kepuasan pelanggan.
- Pada penelitian yang dilakukan oleh Tamara, I.E. et al. (2018) di Kecamatan Amurang Barat Di Kabupaten Minahasa Selatan menemukan bahwa semua faktor berpengaruh secara simultan dan parsial kecuali faktor bukti langsung (*tangible*)
- Pada penelitian yang dilakukan oleh Sugiharti & Muliastuti (2020) di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Magelang menemukan bahwa bukti fisik (*tangible*), keandalan (*reliability*), dan jaminan (*assurence*) mempunyai nilai paling tinggi dalam faktor kepuasan pelanggan.

- Pada penelitian yang dilakukan oleh Rivai et al. (2018) di Kantor Samsat Kota Gorontalo menemukan bahwa faktor keandalan (*reliability*), daya tanggap (*responsivity*), empati (*emphaty*), dan jaminan (*assurence*) memiliki pengaruh dalam kepuasan pelanggan

KESIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan hasil dan pembahasan ditemukan bahwa setiap faktor-faktor itu saling mempengaruhi untuk mengetahui kepuasan pelanggan akan pelayanan yang diberikan oleh penyedia pelayanan. Akan tetapi ada faktor yang pengaruhnya sangat signifikan dalam menentukan kepuasan pelanggan yaitu faktor keandalan (*realibility*), daya tanggap (*responsivity*), dan jaminan (*assurance*)

SARAN

Saran yang dapat diberikan adalah penyedia layanan dapat terus meningkatkan faktor yang dinilai signifikan agar kepuasan pelanggan tercapai akan tetapi faktor lainnya juga ikut membersamai dalam upaya peningkatan kepuasan pelanggan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, N. S., Munandar, J. M., & Sarma, M. (2017). Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pengguna Layanan pada Unit Pelayanan Disdukcapil Kota Bogor. *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.29244/jmo.v8i1.18597>
- Arfita, S., Ekha Putera, R., & Zetra, A. (2022). Implementasi Etika Aperatur Sipil Negara dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang-Pariaman. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(2), 162–169. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v4i2.1876>
- Ariany, R., & Putera, R. E. (2013). Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman. *MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 29(1), 33. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v29i1.364>
- Artitiantia, W., Putera, R. E., & Yoserizal, Y. (2022). Kualitas Pelayanan Publik di Nagari Panti Timur Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 6(2), 68–74. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v6n2.p68-74>
- Eka Putra, & Roni Ekha Putera. (2022). Analisis Kualitas Pelayanan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi). *JUMBIWIRA : Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan*, 1(2), 58–67. <https://doi.org/10.56910/jumbiwira.v1i2.71>

- Fadila, A., Putera, R. E., & Ariany, R. (2022). Implementation of Public Information Disclosure in Creating Good Governance at Universitas Andalas. *Jurnal Public Policy*, 8(3), 135. <https://doi.org/10.35308/jpp.v8i3.4911>
- Kardina, M., Putera Ekha, R., & Kusdarini. (2022). Kualitas Pelayanan BPJS Kesehatan di RSUD M. Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan. *JIEE: Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 2(2), 9–16.
- Kirana, D. N., Safitri, Y., & Haqiqa, F. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pasien Terhadap Tingkat Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Midwifery Update (MU)*, 3(2), 90. <https://doi.org/10.32807/jmu.v3i2.110>
- Puji Lestari, F. A. (2018). Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan. *Sosio e-kons*, 10(2), 179. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v10i2.2718>
- Puspitasari, N. L. P., & Bendesa, I. K. G. (2016). Public Service Quality Analysis at Badung Regency Integrated Licensing Service Agency. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(1), 89–114.
- Rahmawati, D. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Mahasiswa. *Jurnal Economia*, 9(1), 52–65. <https://doi.org/10.21831/economia.v9i1.1376>
- Richa Mega Puspita, & Santoso, S. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Fasilitas Pendukung Terhadap Kepuasan Pelanggan Stasiun Lempuyangan Yogyakarta. *Journal of Tourism and Economic*, 1(1), 151–164. <http://e-journal.institutabdullahsaid.ac.id/index.php/AS-SAID/article/view/7>.
- Rivai, N. L., Tahir, A., & Asnawi, M. A. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Sepeda Motor) Pada Kantor Samsat Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 1(1), 28–36.
- Sianipar, W. A., & Wahyono, H. (2018). Kinerja Pelayanan Publik Pdam Kabupaten Mempawah Berdasarkan Kepuasan Pelanggan. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 14(3), 213. <https://doi.org/10.14710/pwk.v14i3.17999>
- Suandi, S. (2019). Analisis Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat di Kantor Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur. *Journal PPS UNISTI*, 1(2), 13–22. <https://doi.org/10.48093/jiask.v1i2.8>
- Sugiharti, R. R., & Muliastuti, K. D. (2020). Studi Kepuasan Pelanggan Di BPJS Ketenagakerjaan Kantor

Cabang Magelang. *Perspektif: Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, 18(2), 9. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejournal/index.php/perspektif>

Tamara, I.E., N., Mananeke, L., & Kojo, C. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Kawangkooan Bawah Kecamatan Amurang Barat Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4), 3523–3532.

Trifira, S., Putera, R. E., & Yoserizal. (2022). Journal of Social and Policy Issues Kualitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru. *Journal of Social and Policy Issue*, 2(2), 1–5.

Trihastuti, A., Santoso, S., & Soepriyadi, N. (2019). Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Publik Terhadap Taman Kota Sebagai Ruang Publik Di Kota Surabaya. *JEA17: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 4(02), 67–80. <https://doi.org/10.30996/jea17.v4i02.3305>

W, L. W., WARKA, I. G. P., & SIDEMAN, I. A. . S. (2020). Implementasi Manajemen Kualitas Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan Pdam Lombok Tengah. *Ganec Swara*, 14(1), 491. <https://doi.org/10.35327/gara.v14i1.125>

Wibowo, A. (2014). Pengaruh Kualitas Pelayanan Transportasi Umum Bus Trans Jogja Terhadap Kepuasan Konsumen. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 11(2), 67–81. <https://doi.org/10.21831/jim.v11i2.11765>

Yuliarmi, N. N., & Riyasa, P. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan. *BULETIN STUDI EKONOMI*, 12(April).

Yunanta, M. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pengguna Layanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri. *JURNAL REVITALISASI Jurnal Ilmu Manajemen*, 06(03.), 7–18.